

Maestría en Argumentación Jurídica

Ensayo

“Schrems vs Facebook”

Catedrático: Doctor Rogelio López Sánchez.

Alumno: Manuel Hernández Cervantes

Alumno: Manuel Hernández Cervantes

Introducción

Los datos personales hacen referencia a toda información concerniente a un individuo que lo identifica o hace identificable, son indispensables para la realización de una gran cantidad de actividades de la vida cotidiana, permiten que las personas puedan relacionarse de manera más sencilla, ayudando a la interacción entre los individuos y sus organizaciones, hacen posible el funcionamiento de tecnología y plataformas como redes sociales.

En décadas recientes su importancia ha adquirido cada vez mayor visibilidad en la agenda pública, siendo uno de los ítems sobre los que más se ha discutido, los mecanismos existentes para su garantía y protección. Las normas internacionales relacionadas con el cuidado y tratamiento de los datos personales contienen una serie de obligaciones relacionadas a cómo debe de ser la conducta de los entes públicos o privados, al momento del tratamiento de este tipo de información.

En atención a ello, se traerá a la palestra un caso emblemático donde el tribunal más alto de justicia europea, resolvió la sentencia denominada Schrems vs Facebook¹, donde se analizó el trato dado a los datos personales de los ciudadanos europeos en Norte América.

Conceptos fundamentales.

La protección de los datos personales, es contemporánea al surgimiento de la sociedad de la información en el mundo industrializado, durante las últimas décadas del siglo 20, en ese contexto mientras las tecnologías demostraban su capacidad de producir riqueza, de contribuir al bienestar social a partir del uso de información personal, los gobiernos solicitaban su uso para irrumpir en la vida íntima y privada de los ciudadanos, ejerciendo control sobre ellos, a fin de considerar ambas necesidades se han emitido normas para regular dichas interacciones.

Se ha considerado que el derecho a la protección de datos personales, parte del derecho a la privacidad y la intimidad, empero, se ha alcanzado un consenso mediante el cual se le otorga al derecho a la protección de datos personales, una categoría propia y se distingue de las dos mencionados por considerar que éste le confiere al individuo la facultad de **tener injerencia en el tratamiento** que terceros hacen de sus datos personales y **promover** el manejo justo

¹ TJUE, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18) (“Schrems II”), 16/07/2020

de la información personal, lo que en la doctrina se conoce como ARCO², al garantizarle el **acceso, ratificación y cancelación** de sus datos y por permitirle **oponerse** al tratamiento.

Es oportuno diferenciar los conceptos de intimidad y privacidad. El primero hace referencia a la individualidad de la persona, es el espacio exclusivo en que los individuos pueden desarrollarse sin injerencia de los demás. La intimidad protege las escenas más reservadas de una persona, por su parte la privacidad se establece como contraprestación a lo público, abarca todas las manifestaciones que están apartadas de la proyección pública de una persona.

Precisado lo anterior también, me gustaría abordar quizás los dos conceptos más importantes en las sentencias donde se reclaman violaciones a los derechos ya descritos, como lo son: dignidad humana: exige que las personas sean tratadas como iguales, y nunca con desprecio. libre desarrollo de la personalidad: es la máxima expresión de la dignidad, es la libertad de decidir autónomamente sobre aspectos vitales, íntimos y públicos, como la orientación sexual, apariencia, sexo, estado civil o de género, siempre que no afecte a terceros.

Cabe mencionar, que en décadas recientes se ha traído a colación la llamada eficacia horizontal³, donde no solamente las autoridades pueden vulnerar derechos fundamentales, sino incluso los particulares cuando realizan actos de imperio sobre los individuos, un ejemplo de este tipo de situaciones es el trato de que se le pueden llegar a dar empresas privadas a los datos personales o sensibles (son aquellos que en determinado momento puedan provocar discriminación como orientación sexual, salud, y religión) de las personas.

Planteamiento de los hechos jurídicamente relevantes

El punto de partida es la reclamación planteada Maximilien Shremes, usuario de la red social Facebook residente en Austria, ante el comisionado de protección de datos de Irlanda. Shremes petitionó que se prohibiera a Facebook Irlanda, transferir sus datos personales a su base en Estados Unidos, argumentando que el derecho y las prácticas de las autoridades estadounidenses, no garantizaban la protección frente a las acciones de vigilancia masiva por parte de la NSA y del FBI.

² LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

³ LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

Así mismo, puntualizó que las cláusulas contractuales CPT⁴, no eran válidas, ya que éstas no vinculan a las autoridades estatales de terceros países y no pueden impedir que éstas accedan a los datos personales. Ante esta problemática el tribunal superior de Irlanda planteó una petición de decisión prejudicial al tribunal de justicia europeo, para determinar si estas transferencias respetaban el nivel de protección exigido por la RGPD⁵ y si el “escudo de privacidad” era compatible con el derecho de la unión europea.

Legislación Norteamericana.

Ahora bien, de cuáles normativas nos habla Maximilien Shremes, pues precisamente del artículo 702 de la FISA (ley de vigilancia de la inteligencia extranjera) la cual permite al fiscal general y al director de inteligencia nacional, autorizar la vigilancia de personas no nacionales que se encuentren fuera del territorio estadounidense, siendo estas medidas de **carácter general**. Por otra parte, la orden ejecutiva 12,333, permite a la NCA (agencia de seguridad nacional) acceder a datos de tránsito hacia Estados Unidos, precisándose que dichas actividades basadas en esta orden no se rigen por la ley, sino por directivas presidenciales y **no son sujetas a control judicial**.

Determinaciones del Tribunal Europeo.

El tribunal europeo declaró la invalidez del acuerdo conocido como “escudo de privacidad⁶”, al considerar que Estados Unidos, no garantizaba el nivel de protección pertinente para datos personales, coligiendo que los programas de vigilancia masiva de las agencias norteamericanas (citados con antelación) no se limitan a lo **estrictamente necesario** y carecen de **control judicial**, dejando a los ciudadanos de la unión europea, sin un recurso efectivo para proteger su privacidad en ese país.

Respecto a las cláusulas contractuales tipo CPT, confirió su validez como herramienta legal, aclarando que no podían aplicarse de **manera automática**, es decir, respecto a la transferencia de datos exportador y el receptor, deben verificar que el tercer Estado garantice

⁴ Modelos de contratos preestablecidos por la comisión europea que las empresas utilizan para poder transferir datos personales desde la unión europea hacia terceros países fuera de la unión.

⁵ Reglamento General de Protección de Datos. Es la Ley de Protección de Datos más importante de Europa.

⁶ Es el Marco jurídico de adecuación cuya finalidad es garantizar la protección de los datos personales transferidos desde la unión europea a los Estados Unidos, cuyo fundamento es el artículo 1, apartado 1, de la decisión ejecutiva 2016/1250.

el nivel de protección “**sustancialmente equivalente**” a la unión europea, si no es así están obligadas a implementar medidas de seguridad adicionales o suspender el envío de datos.

Finalmente otorgó un papel proactivo y obligatorio a las autoridades nacionales de protección de datos, obligándolas a suspender o prohibir cualquier transferencia de datos si concluyen que las cláusulas contractuales no se respetan o no pueden cumplirse.

Análisis de la determinación.

Legitimación del Fin:

En este punto se parte de la finalidad de la existencia el artículo 702 de la FISA y la orden ejecutiva 12,333, es la seguridad nacional, y tenemos que situarnos en el contexto norteamericano, después del 9/11, el pueblo norteamericano, quedó sumamente expuesto, esa sensación de seguridad se desvaneció, ahora perfilando sus esfuerzos a prevenir posibles ataques terroristas, y para ello consideran trascendental en esta era digital el tratamiento de información en países extranjeros que puedan tener injerencia en la estabilidad norteamericana, es decir, se colige que fin perseguido es constitucionalmente válido, como es la investigación de actos terroristas o ilícitos.

En mi labor profesional, en relación a la actividad de empresas de origen norteamericano, en estos años he visto con más frecuencia la actividad de Google, en el tratamiento de información de sus usuarios, como es la búsqueda en la nube de contenido sexual donde se involucren menores, dando aviso a las autoridades mexicanas, cuando detectan este tipo de contenido, a fin de que se inicien las investigaciones, aclarando que Google, ha dado información muy precisa que hace que las indagatorias fluyan, localizando a los posibles agresores, claro me han surgido interrogantes como las planteadas en este ensayo, como el tipo de búsqueda que se realiza por parte de empresa privada, los términos de las autorizaciones, la manera de validarse en la audiencia de debate, entre otros aspectos, siendo que al optar las partes por mecanismos de aceleración, no han llegado en demasía al escrutinio de la contradicción en juicio, es decir, se reconoce la gran problemática de la existencia de problemas actuales como la seguridad nacional o la protección de menores, donde los entes públicos y privados tienen una obligación de hacer frente, pero el fin justifica los medios?.

Necesidad de la medida.

Ahora bien, hay que analizar si las disposiciones norteamericanas cumplen con el apartado de necesidad, en ese tenor de ideas se estima correcto el estudio realizado por el tribunal europeo, porque al establecer que estas medidas de vigilancia resultan ser generales, es decir, toda la información que llegase a Estados Unidos, mediante Facebook Irlanda, es analizada de forma general, sin distinción por las autoridades de inteligencia e investigación, a fin de detectar posibles riesgos, sin que existan algún filtro a fin de que se analice la información qué pudiese provenir de grupos terroristas de actividades ilícitas, es decir, no hay un tratamiento adecuado a fin de analizar la existencia de grupos sospechosos que pudiesen concluir en riesgos potenciales.

Por lo tanto, en cuanto al apartado de necesidad, en cual se debe estudiar si hay otras medidas que pudiesen cumplir con el fin constitucionalmente válido, como es en este caso la seguridad, es que se considera que el actuar del órgano jurisdiccional europeo fue adecuado, pues existe la posibilidad de aplicar otro tipo de búsqueda a la empleada por las autoridades de Estados Unidos, como lo es una búsqueda basada en categorías sospechosas, con criterios muy bien definidos en cuanto los parámetros que se deben de buscar, pues cuando se analiza la necesidad de las medida se debe de estudiar si otras medidas no pudiesen cumplir con la finalidad, siendo que una búsqueda dirigida sería la más adecuada, pues podría concentrar sus recursos al contenido de alto riesgo, así como no afectar los derechos de las personas.

Bajo este tenor, se considera además, que al no existir el caso de la orden ejecutiva, la oportunidad de ser revisada judicialmente, por los ciudadanos de la unión europea, en aras de cumplir con el principio de recurso judicial efectivo, a fin de poder reclamar el tratamiento dado a sus datos personales, mediante un recurso idóneo y eficaz, se concluye que no se cumple con la prueba de ponderación, pues este derecho es sumamente importante, ya que una base fundamental del derecho a la información es precisamente la oportunidad que tenga las personas de poder oponerse a las violaciones a sus derechos, y al no existir ningún medio legal indudablemente, se encuentran en un claro estado de indefensión, lo cual facilita la impunidad, y en una democracia esto es inadmisibile.

De ahí, que la medida de impedir que los datos personales de los ciudadanos europeos salgan de la comunidad, es una acción evidentemente proporcional al caso concreto, cuando el país receptor, no tenga medidas equivalentes en cuanto al tratamiento de datos personales que se tiene en la unión europea, utilizando un criterio analógico es como el caso de las extradiciones que se niegan a los países donde no se garantice que la persona extraditada, no

se le aplicara la pena de muerte, cuando es prohibida en el país de origen como pasa en el Estado Mexicano.

Reflexiones

La presente determinación judicial analizada, nos permite reflexionar sobre lo cambiante que es la sociedad, y lo reactivo que es el derecho por naturaleza, es decir, el derecho reacciona a problemáticas ya existentes en el mundo factico, y casi nunca es previsor de estos, esta característica ocasiona que no todos los problemas puedan ser resueltos de manera sencilla, con el derecho positivo vigente, siendo obligación de los Tribunales al momento que se les presenta una colisión entre un fin constitucionalmente valido como es la seguridad nacional frente al derecho humano de cada individuo a la protección de sus datos personales, realizar un ejercicio de ponderación a fin de poder determinar cuál es la determinación más justa al caso concreto.

Siendo evidente que actuar del Tribunal, fue acertado al no desconocer lo importante de la seguridad nacional, siendo este un fin legítimo, pero en un mundo respetuoso de los derechos humanos, no se puede hablar que el fin justifica los medios, pues nos estaríamos retrayendo a ideas previas a la postguerra, siendo uno de los principios básicos de los derechos humanos la progresividad, y si al existir un derecho que colisiona con otro diverso, es necesario realizar un ejercicio de ponderación, siendo que si se requiere soslayar un derecho, se debe efectuar una interpretación restrictiva de las normas, siempre bajo la mira de que no exista otro camino viable que se pudiese optar, cabe aclarar que no todos los derechos son absolutos como la vida, y pueden ser restringidos mediante un análisis de esta naturaleza.

A manera de corolario y partiendo de mi actividad profesional, este tipo de determinaciones invitan a reflexionar sobre nuestra realidad jurídica actual, donde poco a poco, se está dejando a un lado el control judicial, dando carretera libre a realizar actos de investigación que pudiesen afectar datos personales (geolocalización mediante metadatos), sin la necesidad de un control judicial, so pretexto de perseguir fines válidos, sin embargo, podemos advertir que indudablemente esto no tiene cabida en un mundo respetuoso de los derechos humanos, y es necesario revertir esta tendencia a fin de evitar sanciones internacionales.

Bibliografía:

- LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>.
- LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>.
- TJUE, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18) (“Schrems II”), 16/07/2020.